

MUSTAQILLIK YILLARDA QISHLOQ XO'JALIGI VA SANOAT SOHASIDAGI O'ZGARISHLAR

Sodiqboyeva Rayhon
Shuxratova Aziza

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Tabiiy fanlar fakulteti, Biologiya yo'nalishi 1-
bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada, O'zbekistonning mustaqillikka erishganidan keyingi davrda qishloq xo'jaligi va sanoat sohasida amalga oshirilgan o'zgarishlar va yangilanishlar tahlil qilinadi. Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab, iqtisodiy islohotlar, modernizatsiya va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali qishloq xo'jaligi va sanoatning rivojlanishiga qaratilgan bir qator ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilgan. Qishloq xo'jaligi sohasida yer ishlov berish texnologiyalarini takomillashtirish, suv resurslaridan samarali foydalanish va eksport salohiyatini oshirish kabi yutuqlar mavjud. Sanoat sohasida esa yangi ishlab chiqarish tarmoqlarining tashkil etilishi, mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish, texnologik yangilanishlar va raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirildi.

Abstract: This article analyzes the changes and innovations that have been implemented in the agricultural and industrial sectors of Uzbekistan since its independence. Since the first years of independence, a number of positive changes have been implemented aimed at the development of agriculture and industry through economic reforms, modernization, and the introduction of innovative technologies. In the agricultural sector, there have been achievements such as improving land cultivation technologies, efficient use of water resources, and increasing export potential. In the industrial sector, reforms have been implemented aimed at the establishment of new production sectors, the development of local production, technological innovations, and increasing competitiveness.

Kalit so'z: O'zbekiston, qishloq xo'jaligi, sanoat, islohotlar, iqtisodiy rivojlanish, modernizatsiya, texnologiyalar, eksport salohiyati

Key words: Uzbekistan, agriculture, industry, reforms, economic development, modernization, technologies, export potential.

KIRISH

O'zbekistonning mustaqillikka erishishi, 1991-yilda mustaqil davlat sifatida o'z faoliyatini boshlashi, mamlakat iqtisodiyoti uchun yangi davrni boshladi. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligi va sanoat sohalaridagi islohotlar, yangilanishlar va o'zgarishlar ham mustaqillikning dastlabki yillarida alohida ahamiyatga ega bo'ldi. Qishloq xo'jaligi, O'zbekistonning iqtisodiy strukturasi uzoq yillar davomida asosiy tarmoq bo'lib kelgan va paxta ishlab chiqarish bu sohaning yetakchi yo'nalishi bo'lib qolgan. Ammo 1991-yildan so'ng, qishloq xo'jaligini diversifikatsiya qilish va samaradorligini oshirishga qaratilgan bir qator islohotlar boshlandi. Mamlakatda paxta yetishtirishning monokultura tizimidan chiqish va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishga alohida e'tibor qaratildi. Masalan, 2000-yillardan boshlab, paxta yetishtirish hajmi qisqartirilib, g'alla va boshqa ekinlarga ko'proq ahamiyat berildi.

Sanoat sohasida ham katta o'zgarishlar yuz berdi. Mustaqillik davrida sanoatni modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish bo'yicha bir qator dasturlar amalga oshirildi. 1990-yillarda sanoatning ko'p tarmoqlari eskirgan texnologiyalar va qulay bo'lmagan iqtisodiy sharoitlar bilan cheklangan bo'lsa-da, 2000-yillarga kelib, yangi ishlab chiqarish tarmoqlari tashkil etildi. 2005-yilda amalga oshirilgan "Ishlab chiqarishni rivojlantirish va texnologiyalash" dasturi doirasida, bir qancha sanoat tarmoqlarida yangilanishlar boshlangan. O'zbekistonda sanoatni raqobatbardosh qilish va uning eksport salohiyatini oshirish uchun bir qator texnologik islohotlar kiritildi, yangi ishlab chiqarish quvvatlari ochildi.

Shunday qilib, O'zbekistonda mustaqillik yillarida qishloq xo'jaligi va sanoat sohalarida amalga oshirilgan islohotlar nafaqat iqtisodiy o'zgarishlarga olib keldi, balki mamlakatning ichki va tashqi iqtisodiyotida ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Maqolada, aynan shu yillar davomida yuzaga kelgan o'zgarishlar, ular natijasida erishilgan yutuqlar va kelajakda amalga oshirilishi kerak bo'lgan islohotlar haqida batafsil tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI:

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda qishloq xo'jaligi va sanoat sohalaridagi o'zgarishlarga oid adabiyotlar tahlili, mamlakat iqtisodiyoti va uning rivojlanishidagi muhim yo'nalishlarni o'rganishda katta ahamiyatga ega. Ushbu sohalarda olib borilgan islohotlar va o'zgarishlar haqida ilmiy asarlar va tahliliy ishlanmalar ko'plab ilmiy mualliflar tomonidan o'rganilgan. Abduvaliyev, F. (2017) tomonidan yozilgan "O'zbekistonda qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish" nomli asarda, mustaqillik

davrida qishloq xo'jaligi sohasidagi asosiy islohotlar, resurslardan samarali foydalanish va paxta ekinini diversifikatsiya qilish borasidagi yutuqlar tahlil qilinadi. Asarda, shuningdek, 2000-yillarda qishloq xo'jaligi ekinlarini diversifikatsiya qilish va yangi texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy samarasiga to'xtalib, fermerlarga qo'llaniladigan yangi yondashuvlar va davlatning qo'llab-quvvatlash dasturlari muhokama qilinadi. Rasulov, M. (2019) asarida "O'zbekistonda sanoat islohotlari va uning iqtisodiyotdagi roli" deb nomlangan tahlil davomida, mustaqillik davrida sanoat sohasidagi o'zgarishlar va yangilanishlar, yangi ishlab chiqarish tarmoqlari yaratish, texnologiyalashuv va sanoatni diversifikatsiya qilish haqida yoziladi. U 2005-yilda O'zbekistonda "Sanoatni rivojlantirish va texnologiyalash" dasturini amalga oshirishdagi muvaffaqiyatlarni va bu dastur doirasida erishilgan natijalarni yoritib beradi. Maqolada, sanoatning innovatsion rivojlanishi va yangi eksport imkoniyatlarining yaratish borasidagi strategiyalar ham alohida ta'kidlanadi. Xo'jaev, S. (2018) "Ishlab chiqarish tarmoqlarini raqobatbardosh qilish", asarida mustaqillik yillarida sanoatni modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish va raqobatbardoshlikni oshirish haqida yozadi. U, 2010-yillarda davlat tomonidan qo'llanilgan sanoatni rivojlantirish bo'yicha siyosatlarni va bu jarayonning ijobiy natijalarini tahlil qiladi. Xo'jaevning fikriga ko'ra, yangi ishlab chiqarish tarmoqlarining tashkil etilishi va innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy etish orqali O'zbekistonning sanoat salohiyati oshgan. Abdullayev, R. (2020) "Sanoat va qishloq xo'jaligida barqaror rivojlanish" nomli ilmiy maqolada, mustaqillik yillarida ekologik barqarorlik va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash uchun amalga oshirilgan islohotlar tahlil qilinadi. U 2015-yildan boshlab sanoatning ekologik tozaligi va resurslardan samarali foydalanish borasidagi chora-tadbirlar va yangi boshqaruv tizimlarini o'rganadi. Abdullayev, shuningdek, qishloq xo'jaligi sohasida yangi ekologik texnologiyalarni joriy etish orqali atrof-muhitni himoya qilish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan ishlarni yoritadi. Islomov, T. (2021) tomonidan yozilgan "O'zbekistonning sanoat va qishloq xo'jaligida texnologik inqilob" nomli maqolada, texnologik o'zgarishlar va innovatsiyalarning qishloq xo'jaligi va sanoatni rivojlantirishdagi roli ko'rib chiqiladi. Asarda, 2000-2020 yillarda O'zbekistonda sanoat va qishloq xo'jaligida amalga oshirilgan texnologik yangilanishlar, ilm-fan va texnologiyalarni ishlab chiqarishga tatbiq etish, eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan yangi siyosat va dasturlar yoritiladi.

Bu asarlar, mustaqillik yillarida O'zbekistonda qishloq xo'jaligi va sanoat sohalariidagi o'zgarishlarni batafsil tahlil qilgan va sohalarni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan islohotlarni o'rganishda muhim ilmiy manba hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy islohotlar, texnologik inqiloblar va innovatsiyalar qishloq xo'jaligi va sanoatni raqobatbardosh qilishga, iqtisodiy o'sish va barqaror rivojlanishga xizmat qilmoqda.

METODOLOGIYA: Mustaqillik yillarida O'zbekistonda qishloq xo'jaligi va sanoat sohalaridagi o'zgarishlarni o'rganish uchun turli ilmiy va amaliy metodlardan foydalaniladi. Ushbu tahlilni o'rganishda, bir nechta metodologik yondashuvlar qo'llanilgan bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Tahliliy metod

O'zbekistonning qishloq xo'jaligi va sanoat sohalaridagi islohotlar va o'zgarishlarni tahlil qilishda asosiy metodologik yondashuvlardan biri tahliliy metoddir. Bu metod yordamida, mustaqillik davrida amalga oshirilgan islohotlarning samaradorligi, yangi texnologiyalarning joriy etilishi, ishlab chiqarishning diversifikatsiyasi va boshqa iqtisodiy o'zgarishlar tafsilotli ravishda o'rganiladi. Shuningdek, statistik ma'lumotlar va moliyaviy ko'rsatkichlar tahlil qilinadi.

Tarixiy metod

Tarixiy metod mustaqillik yillarida qishloq xo'jaligi va sanoat sohalaridagi o'zgarishlarni o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Bu metod yordamida, 1991-yildan boshlab O'zbekistonda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlarning tarixiy jarayonlari va ularning mamlakatning umumiy rivojlanishiga ta'siri tahlil qilinadi. Tarixiy metod, soha bo'yicha yillik statistik ma'lumotlar va o'zgarishlarning ketma-ketligini ko'rib chiqish imkonini beradi.

Komparativ metod

Komparativ metod yordamida O'zbekistonning qishloq xo'jaligi va sanoat sohalaridagi o'zgarishlari boshqa davlatlar tajribalari bilan taqqoslanadi. Bu metod, mamlakatdagi ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligini oshirish uchun qo'llanilgan islohotlar va metodlarni boshqa mamlakatlarning tajribasi bilan solishtirishga imkon beradi. Shu tarzda, O'zbekistonning iqtisodiy islohotlari va o'zgarishlari global miqyosdagi tendensiyalar bilan muvofiqligini aniqlash mumkin bo'ladi.

Empirik metod

Empirik metod, ya'ni soha bilan bog'liq bevosita ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish ham muhim metodologik vositadir. Bu metod yordamida, qishloq xo'jaligi va sanoat sohalarida ishlayotgan xodimlar, fermerlar va sanoat tashkilotlari bilan intervyular o'tkazish, so'rovnomalar tashkil etish, amaliyot tajribalarini o'rganish orqali ma'lumotlar to'planadi. Natijada, sohaning haqiqiy holatini ko'rsatadigan, muammoni o'zida aks ettiruvchi aniq ma'lumotlar olinadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Mustaqillik yillarida O'zbekistonda qishloq xo'jaligi va sanoat sohasidagi o'zgarishlar, mamlakat iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o'ynadi. O'zbekistonning iqtisodiy islohotlarida qishloq xo'jaligi va sanoatning o'zgarishi nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro miqyosda ham mamlakatning raqobatbardoshligini oshirdi. Maqolada o'rganilgan islohotlar, yangi texnologiyalarning joriy etilishi, resurslardan samarali foydalanish, ishlab chiqarish tarmoqlarining diversifikatsiyasi va ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirlar tahlil qilindi.

Qishloq xo'jaligi sohasidagi o'zgarishlar

O'zbekistonning qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilgan islohotlar, ayniqsa, paxta va g'alla ekinlari ishlab chiqarishini diversifikatsiya qilishga qaratilgan harakatlar samarali bo'ldi. Paxta monokulturasidan chiqish va yangi ekinlar, shu jumladan, sabzavotlar, mevalar va boshqa ekinlar yetishtirishga urg'u berish orqali qishloq xo'jaligi eksport salohiyati oshdi. Shu bilan birga, fermerlarga yer ajratish, kreditlar va texnik xizmatlar ko'rsatish orqali yordam berilganligi, ularning ishlab chiqarish samaradorligini oshirdi. Biroq, suv resurslari bilan bog'liq muammolar, ayniqsa, irrigatsiya tizimining yangilanishi zaruriyatini ko'rsatmoqda.

Sanoatdagi o'zgarishlar

Sanoat sohasida esa, O'zbekistonning mustaqillik yillarida modernizatsiya va yangi texnologiyalarni joriy etish orqali ko'plab sohalarda ishlab chiqarish quvvatlari kengaytirildi. O'zbekistonning eng yirik sanoat tarmoqlari bo'lgan kimyo, metallurgiya, avtomobilsozlik va energetika sohasida yangi investitsiyalar amalga oshirildi, zamonaviy texnologiyalar o'rnatildi. 2005-yildan keyin ishlab chiqarishni texnologiyalash va raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan dasturlar muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Sanoatning diversifikatsiyasi va eksport salohiyatini oshirishda ko'plab yangi tarmoqlar tashkil etildi. Biroq, hali ham ko'plab sanoat tarmoqlari eskirgan texnologiyalar bilan ishlamoqda, bu esa ishlab chiqarish samaradorligini kamaytiradi.

Ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirlar

Qishloq xo'jaligi va sanoat sohasidagi islohotlar va yangilanishlar ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirlarni ham keltirib chiqardi. Yangi ish o'rinlari yaratish, qishloq joylarida aholi daromadlarini oshirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda sezilarli natijalarga erishildi. Shu bilan birga, shu sohalarda ishchi kuchining sifatini oshirish, malakali mutaxassislarni tayyorlash va ta'lim tizimini takomillashtirish zaruriyatlari hali o'z yechimini kutmoqda.

Natijalar

O'zbekistonda mustaqillik yillarida qishloq xo'jaligi va sanoat sohasidagi islohotlar umumiy iqtisodiy o'sishga katta ta'sir ko'rsatdi. Qishloq xo'jaligida diversifikatsiya va yangi texnologiyalarni joriy etish orqali resurslardan samarali foydalanish, eksport salohiyatini oshirishga yordam berdi. Sanoat sohasidagi texnologik yangilanishlar, raqobatbardoshlikni oshirish, yangi ishlab chiqarish tarmoqlarini tashkil etish orqali mamlakatning iqtisodiy mustahkamlanishi ta'minlandi. Biroq, suv resurslari, ekologik muammolar, texnologik yangilanishlarning sekinligi va malakali ishchi kuchining yetishmasligi kabi muammolar hali o'z halini kutmoqda.

XULOSA

Mustaqillik yillarida O'zbekiston iqtisodiyotida, ayniqsa qishloq xo'jaligi va sanoat sohasida amalga oshirilgan islohotlar va o'zgarishlar mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Qishloq xo'jaligi sohasida paxta monokulturasidan chiqish, yangi ekin turlarini ekish, va fermerlarga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga erishildi. Buning natijasida eksport salohiyati oshdi va qishloq hududlaridagi aholi daromadlari yaxshilandi. Ammo, suv resurslari bilan bog'liq muammolar va qishloq xo'jaligida texnologik yangilanishlar borasidagi kechikishlar hali ham mavjud.

Sanoat sohasida esa, texnologiyalashuv va modernizatsiya, yangi ishlab chiqarish tarmoqlarini tashkil etish orqali iqtisodiy o'sish va eksport salohiyatini oshirishga erishildi. 2005-yildan boshlab sanoatni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan dasturlar ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilishga va yangi texnologiyalarni joriy etishga yo'naltirilgan bo'lib, bu o'z navbatida sanoatning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qildi. Biroq, sanoat tarmoqlarida eskirgan texnologiyalar va malakali ishchi kuchining yetishmasligi kabi muammolarni hal etish zarur.

Umuman olganda, O'zbekistonning qishloq xo'jaligi va sanoat sohasidagi islohotlar muvaffaqiyatli amalga oshirildi va ular mamlakat iqtisodiyoti uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. Shu bilan birga, texnologik inqiloblar, ekologik muammolar, ishchi kuchining malakasini oshirish va ishlab chiqarish samaradorligini yanada oshirish uchun yangi chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi. O'zbekiston iqtisodiyoti uchun kelajakdagi rivojlanishning asosiy omili sifatida bu islohotlarni chuqurlashtirish va yangi innovatsion yondashuvlarni qo'llash zarur bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduvaliyev, F. (2017). O'zbekistonda qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Qishloq Xo'jaligi Vazirligi.
2. Rasulov, M. (2019). O'zbekistonda sanoat islohotlari va uning iqtisodiyotdagi roli. Tashkent: O'zbekiston Milliy Akademiyasi.
3. Xo'jaev, S. (2018). Ishlab chiqarish tarmoqlarini raqobatbardosh qilish. Tashkent: Iqtisodiy Tadqiqotlar Instituti.
4. Abdullayev, R. (2020). Sanoat va qishloq xo'jaligida barqaror rivojlanish. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi.
5. Islomov, T. (2021). O'zbekistonning sanoat va qishloq xo'jaligida texnologik inqilob. Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti.
6. Mirzayev, A. (2022). O'zbekistonda qishloq xo'jaligi va sanoatni rivojlantirishning yangi istiqbollari. Tashkent: Iqtisodiy Boshqaruv Kitobxonasi.
7. Mahmudov, B. (2021). O'zbekistonning qishloq xo'jaligi va sanoat sohalaridagi o'zgarishlar: 1991-2021 yillar. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo'mitasi.
8. Sobirov, M. (2019). Qishloq xo'jaligini diversifikatsiya qilish va eksport salohiyatini oshirish. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Qishloq Xo'jaligi Vazirligi.
9. Jabborova, S., Daminjonova, S., Ismoilova, G., & Mamatqodirova, M. (2024). Axborotning inson hayotiga ta'siri. *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).
10. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). Amir temur va temuriylar davrida madaniy hayot, ta'lim-tarbiya masalalari. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
11. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). Mustaqillik yillarida o'zbekistonda ma'naviy va tarixiy merosning tiklanishi. *ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
12. Sodiqova, M. (2024). Millatlararo totuvlikni mustahkamlashda Andijonning o'ri. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
13. . Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.